

УДК 379.85 EDN: AVPIPV
DOI: 10.5281/zenodo.14254290

КАРПОВА Галина Алексеевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. С.-Петербург, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: karpovaga@rambler.ru*

КУЧУМОВ Артур Викторович

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: arturspb1@yandex.ru*

СИРЕНКО Олег Олегович

*Балтийская академия туризма и предпринимательства (г. Санкт-Петербург, РФ)
аспирант; e-mail: aleeleole@mail.ru*

ЕРЕМИЧЕВА Полина Юрьевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург, РФ)
методист; e-mail: eremicheva2000@outlook.com*

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИЗМЕ

В статье рассматривается значение предпринимательства в туризме и характерные черты сектора в России, поднимается вопрос изучения специфики организации и ведения бизнеса в цифровом пространстве. Работа отражает категоризация экономических выгод по уровням, представлены причины цифровой трансформации на примере гостиничной индустрии в разрезе общемирового опыта. Авторы исследуют факторы влияния и раскрывают особенности закрепления трендов на их почве, исследуют характер изменений туристского сектора при переходе в цифровую реальность, анализируют тенденции развития рынка на конкретных примерах. В результате исследования удалось классифицировать доступные программные обеспечения и выявить основные факторы, продвигающие цифровые тенденции развития в туризме.

Ключевые слова: *цифровое предпринимательство, цифровизация, цифровой сектор экономики, туризм, предпринимательство, гостиничное дело, цифровой менеджмент*

Для цитирования: Карпова Г.А., Кучумов А.В., Сиренко О.О., Еремичева П.Ю. Основные тенденции развития цифрового предпринимательства в туризме // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 16–25. DOI: 10.5281/zenodo.14254290.

Дата поступления в редакцию: 18 июля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Galina A. KARPOVA

*Saint Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: karpovaga@rambler.ru*

Artur V. KUCHUMOV

*Saint Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: arturspb1@yandex.ru*

Oleg O. SIRENKO

*Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship (St. Petersburg, Russia)
Postgraduate Student; e-mail: aleleole@mail.ru*

Polina Yu. EREMICHEVA

*Saint Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
Methodologist; e-mail: eremicheva2000@outlook.com*

THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN TOURISM

Abstract. *The article examines the importance of entrepreneurship in tourism and the characteristic features of the sector in Russia, raises the issue of studying the specifics of organizing and doing business in the digital space. The work reflects the categorization of economic benefits by levels, the reasons for digital transformation are presented using the example of the hotel industry in the context of global experience. The authors explore the factors of influence and reveal the features of consolidating trends on their basis, explore the nature of changes in the tourism sector during the transition to digital reality, analyze market trends using specific examples. As a result of the research, it was possible to classify the available software and identify the main factors promoting digital development trends in tourism.*

Keywords: *digital entrepreneurship, digitalization, digital sector of the economy, tourism, entrepreneurship, hospitality, digital management*

Citation: Karpova, G. A., Kuchumov, A. V., Sirenko, O. O., & Eremicheva, P. Yu. (2024). The main trends in the development of digital entrepreneurship in tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 16–25. doi: 10.5281/zenodo.14254290. (In Russ.).

Article History

Received 18 July 2024
Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Предпринимательство – система хозяйствования, в которой предприниматель является движущей силой и посредником, рационально распределяющим и соединяющим ресурсы, организатором процессов воспроизводства и контролирующим лицом. Предприниматель, как основное звено деятельности осознает хозяйственные риски, уровень и характер ответственности в той или иной области, прогнозирует и оценивает результаты деятельности с целью получения предпринимательского дохода [4]. Рассуждая об особенностях предпринимательской деятельности в туризме, можно сказать, что в контексте системы отношений данный сектор раскрывается при помощи особых установок и акцентных точек. В первую очередь, важно заметить, что отличительная черта заключается в планировании, производстве и реализации туристского продукта. Туристский продукт – зачастую комплекс предложений или определённая услуга, которая в качестве основного практического компонента туристского комплекса раскрывает высокую социальную ответственность при ведении предпринимательства. Качество туристских услуг, предоставляемых в условиях конкретной территории, влияет, в том числе, на восприятие данной территории потребителем, что отражается на инвестиционной привлекательности, раскрытии дополнительного потенциала. Предпринимательство в туризме играет значимую роль с точки зрения развития региональной экономики, т.к. способствует росту рабочих мест, увеличивает процент занятости, активизирует развитие сельскохозяйственного сектора, влияет на развитие транспортной отрасли, что определяет его как катализатор социально-экономического развития.

Результаты исследования

Определив роль предпринимательства, как одного из основных элементов, непосредственно влияющих на развитие туристского

комплекса, необходимо выявить некоторые тенденции на российском рынке в условиях современной геополитической и экономической обстановки, которые влияют на стимулирование развития предпринимательства, в том числе в рамках цифровой среды. В частности, можно выделить такие аспекты, как [1]:

1) переориентация бизнеса на Восток. Прослеживается увеличивающийся товарооборот между Россией Китаем и Индией, тогда как туристский рынок постепенно насыщается предложениями, нацеленными на исследование Ближнего Востока, Китая, Ирана и Индии;

2) повышение уровня цифровизации в вопросах государственного контроля. Сфера предпринимательства становится более подконтрольной за счёт повышения прозрачности транзакций, проработки законодательства по вопросам оформления электронной документации, увеличения возможностей по отслеживанию цифрового рубля и эффективности его использования;

3) ограничение доступа к импорту западных технологий. Подобные условия стимулируют развитие научно-технологического сектора, что в последствии может влиять и на независимость туристского рынка от поставок оборудования из-за рубежа, в вопросах разработки АСУ и т.д.;

4) приоритезация локального производства и рост востребованности ГЧП-формата. Тенденция связана с усиленной государственной поддержкой локального производства, а также с проработкой достижения синергического эффекта между бизнесом и государством с целью реализации общественно-значимых проектов;

5) увеличение доли теневого сектора экономики. На 2022 г. сектор занял порядка 35–39% от ВВП России¹.

Наравне с изучением особенностей опыта ведения бизнеса в границах зарубежного и российского пространств особенно

¹ Информационный портал «КОРУС Консалтинг». Тренды в бизнесе 2024–2025: исследование бизнес-школы ИМИСП. URL: <https://korusconsulting.ru/press-centr/trendy-v-biznese-2024-2025-issledovanie-biznes-shkoly-imisp/> (Дата обращения: 11.05.2024).

актуальна для исследователей проблема развития цифрового сектора предпринимательства. Однако, изучение специфики организации бизнеса в цифровом пространстве не так широко раскрывается в границах туристского комплекса. Исходя из данного факта, важно акцентировать внимание на экономических выгодах с упором на общедоступные ресурсы. Далее, в табл. 1 предложена классификация экономических выгод и их характеристика.

Таблица 1 – Категоризация и характеристики экономических выгод (сост. по [11])

Категория оценки	Характеристика
Местный территориальный уровень	Туристский комплекс дестинации совершенствуется за счёт внедрения инноваций, которые помогают генерировать и выявлять местные преимущества, увеличивать ценность территории в разных аспектах, влиять на развитие региональной и отраслевой экономики
Общая доходная составляющая	Цифровые продукты влияют на упрощение и ускорение процессов, способствуют поиску новой аудитории, облегчают продвижение турпродукта, предлагают преимущества для гос. сектора, бизнеса, способствуют сохранению части бюджета, раскрывают доп. возможности для реанимации отдельных направлений туризма
Частная доходная составляющая (предприятие)	Внедрение инноваций и инструментов цифрового маркетинга способствует развитию производительности предприятий, что позволяет сохранить время и иные ресурсы для качественного продвижения и более сложных неавтоматизированных блоков процессов
Международный уровень	Разработка и продвижение приложений, которые продвигают ценности, способствуют культурной адаптации внутри незнакомых территорий, регламентируют нормы поведения и позволяют развить торговлю туристскими продуктами, актуальными для конкретных сегментов

Изучая структуру распределения экономических выгод, представленных в таблице выше, следует конкретизировать, что потребительская способность туристов может отражать общее экономическое развитие туризма в дестинации, тогда как определённые метрики на уровне территории или предприятия уже являются критериями оценки потребительских финансовых вложений в отрасль экономики. Готовность поощрять разработку и продвижения туристских продуктов определяется удобством, простотой и доступностью современных технологий, их интегративными возможностями и гибкостью в понимании адаптации к определённому рынку, типу предприятия, также, как и в рамках задач, определённых этим предприятием или внутренним департаментом.

Подтверждая представленную гипотезу, можно привести в пример результаты исследования зарубежных экспертов. Так, на рис. 1 ниже предложена диаграмма за 2021 г., где отражены основные тенденции введения в эксплуатацию цифровых технологий в условиях гостиничных предприятий.

Рис. 1 – Основные причины цифровой трансформации гостиниц на международном рынке (% , 2021 г.)²

Изучая рис. 1, важно подчеркнуть, что данные, предложенные экспертами на информационно-статистическом ресурсе «Statista», отражают результаты социологического опроса отельеров Азии, Европы и Северной Америки. Так, удалось выяснить, большинство респондентов (24%) утверждают, что улучшение качества обслуживания на предприятии стало основной причиной цифровой трансформации, тогда как наименьшая доля опрошенных (5%) пришли к тому, что экономия времени является основной причиной нововведений в условиях организации.

Стоит заметить, что существенным стимулом закрепления подобных трендов послужили события последних пяти лет. Говоря о новых реалиях, спровоцированных нестабильной геополитической и экономической обстановкой, необходимо подчеркнуть, что обстоятельства становятся стимулом для вынужденного развития технологической и производственной сфер, что требует много времени, стабильно растущего кадрового обеспечения и финансовых затрат, но при этом позволяет разработать свою крепкую основу. Эпидемия COVID-19 спровоцировала ускоренный рост диджитализации в контексте организации, контроля и осуществления рабочих процессов. Изменение структуры расходов многих

предприятий положительно сказалось на данном факте, т.к. отсутствие необходимости оплачивать аренду помещений и коммунальные услуги позволило сфокусироваться на финансировании качественного перехода в дистанционный формат. Несмотря на то, что туристская индустрия понесла серьёзные убытки в связи с пандемией, на настоящий период сформировалась крепкая почва для того, чтобы упростить, ускорить и структурировать ведение бизнес-процессов в условиях туристских организаций. Благодаря растущему тренду цифровизации образовались возможности для разумного перераспределения человеческих и временных ресурсов, что позволит сконцентрироваться на более важных задачах – повышение качества услуг, расширение связей с потенциальными партнёрами, снизить нагрузку на персонал, освоить новые ниши на рынке и т.п.

В рамках исследования удалось проанализировать статистические данные, свидетельствующие о фактическом объёме общемирового онлайн-рынка путешествий с 2017 по 2024 гг. и оценить прогнозные данные до 2028 г. Далее, на основании информации, представленной на ресурсе «Statista», была составлена диаграмма, отражающая показатель в миллиардах USD (рис. 2).

Рис. 2 – Объёмы общемирового онлайн-рынка путешествий, с прогнозом до 2028 г., млрд USD, 2017–2028 гг.³

² Сост. по: Main reasons for hoteliers to use technology worldwide as of February 2021 // Foreign statistical source «Statista». URL: <https://statista.com/statistics/1250334/key-reasons-hotels-use-technology-worldwide/> (Accessed on May 11, 2024).

³ Сост. по: Online travel market size worldwide from 2017 to 2023, with a forecast until 2028 // Foreign statistical source «Statista». URL: <https://statista.com/statistics/1179020/online-travel-agent-market-size-worldwide/> (Accessed on May 11, 2024).

По данным, отражённым на рис. 2, можно сделать вывод, что на 2023 г. общий объем рынка резко увеличился на 21,03%. В марте 2024 года исследователи отметили, что в последующем показатель будет расти более постепенно. Наиболее низкие значения показателя наблюдались в 2020–2021 гг., что аргументируется наступлением пандемии COVID-19. Только в 2022 г. объем глобального онлайн-рынка путешествий восстановился и составил на 119,91% выше нежели в 2020 г. Во многом такие положительные изменения свидетельствуют о том, что процессы, связанные с осуществлением основных процедур при организации путешествия, в числе которых поиск и бронирование туров, разработка и освоение отдельных сервисов, значительно упростятся. Такой прогноз был сформирован испанской компанией-дистрибьютором «Amadeus», которая является одной из лидеров на общемировом туристском рынке. Организация активно внедряет в свою деятельность цифровые технологии, среди которых Amadeus Alita – современная когнитивная программа, способная распознавать речь, дифференцировать интонацию и настроение потенциального туриста, анализировать его запросы, подбирать и предлагать определённые продукты, согласно заданным параметрам [5]. Помимо того, что такие технологии способствуют оптимизации ресурсов и их качественному перераспределению, они в некотором роде исключают негативные аспекты человеческого фактора и предоставляют более полный пакет предложений и вариантов услуг, доступных на рынке.

Исследуя цифровое предпринимательство в туризме на примере России, удалось выявить, что основная тенденция его развития во многом пока закрепляется на уровне сферы продаж. Российский онлайн-рынок путешествий предлагает установившееся базовые услуги по бронированию, покупке билетов и туров. Например, на диаграмме, составленной

по информации, предоставленной информационным ресурсом компании «Вново» далее, приведено процентное соотношение категорий бронирования проживания в общей доле продаж (рис. 3).

Рис. 3 – Процентное соотношение долей продаж номерного фонда в регионах России в 2022–2023 гг.⁴

Так, проанализировав диаграмму, можно подчеркнуть, что число онлайн-бронирований через модули и ОТА на 2023 год увеличилось суммарно на 30,36%, тогда как актуальность прямых продаж снизилась на 6,5%. Подобные изменения подчёркивают интерес потребителя к цифровизации туристских услуг.

Несмотря на то, что крупные результаты научно-технического прогресса требуют многолетней работы и существенных финансовых вложений, современные обстоятельства провоцируют разработку концепций, нацеленных на развитие российского туристского рынка с учётом отечественных ресурсов и доступных возможностей. Современное положение подчёркивает мнение некоторых экспертов о том, что значительные и наиболее эффективные изменения происходят под давлением рискованных случаев и кризисных обстоятельств. Российский опыт отличается более централизованным и стратегическим подходом к формулированию мер по достижению цифровой трансформации, т.к. заключается в предварительном формировании потребностей и целей

⁴ Сост. по: Объем продаж онлайн-бронирований за III квартал 2023 // Информационный портал «Вново». URL: <https://bnovo.ru/blog/sales-online-bookings/?ysclid=lw221m81an505604803> (Дата обращения: 11.05.2024).

индустрии. Естественно, что для развития внутреннего и въездного туризма, так же как и для продвижения узконаправленных предложений, требуются специальные условия. Так, в России сформировался тренд «Туризм 4.0», который отражает перечень инструментов, рассматриваемых к применению в границах сектора, а также закрепляет принципы развития отечественного туристского комплекса, среди которых [10]:

- автоматизация бизнес-процессов;
- максимальная степень значимости тематических научно-исследовательских работ;
- управление и взаимосвязь уровней при помощи Интернета вещей;
- каждый этап и бизнес-процесс регулируется как элемент системы в режиме онлайн.

С точки зрения практического опыта можно сказать, что разработка предложений строится преимущественно вокруг трендов и потребностей туриста, что характеризует его весьма положительно. Учитывая, что современный потребитель все чаще отказывается от традиционных туров, делая выбор в пользу индивидуализации опыта, многие стартапы базируются на самых актуальных технологиях. Так, на портале «РБК. Trends» приведена подборка стартапов, некоторые из которых основаны на возможностях искусственного интеллекта. В числе таких примеров были представлены такие сервисы, как «Localtrip» и «TravelogramAI». Первый сервис предлагает возможности использования искусственного интеллекта в целях формулирования выгодного маршрута для потребителя, согласно заданным параметрам, на основе уже подобранных локаций под определённые сегменты потребителей, тогда как вопросы оптимизации временных ресурсов туриста и комфорта перемещения

рассчитываются специальным алгоритмом. «TravelogramAI» – сервис, предполагающий создание эксклюзивного тура по индивидуальному запросу за 15 секунд. Данный сервис является интегративным, предназначен для использования туроператорами с целью упрощения поиска предложений на их ресурсах⁵.

Соответственно, опыт разработок для совершенствования российского туристского комплекса позволяет выявить некоторые причины цифровой трансформации предпринимательства в туризме, которые можно рассредоточить на три основных пункта [6; 7]:

- 1) цифровизация туристских услуг производится с целью ускорения и упрощения процессов, расширения перечня каналов продаж;
- 2) цифровизация туристских услуг осуществляется с целью увеличения постоянного дохода или организации условий для сохранения бюджета, реализации мероприятий по привлечению дополнительного дохода;
- 3) цифровизация туристских услуг осуществляется для расширения потребительского выбора, обеспечения дополнительной информационной поддержки, расширения критериев и свободы выбора.

Однако, рассматривая более крупные тенденции развития цифрового предпринимательства в контексте туристского комплекса, необходимо рассмотреть категоризацию инноваций, которые доступны в условиях российского пространства на настоящий период времени. Так, на рис. 4 представлены категории и характеристика определённых технологий, которые практически уже внедряются в деятельность некоторых компаний и могут эффективно влиять на качество услуг, реструктуризацию процессов и скорость их реализации.

⁵ Десять стартапов, которые изменят российскую туристическую индустрию // Информационный ресурс «РБК Тренды». URL: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/cmrm/6193eff49a794783231e405a> (дата обращения: 11.05.2024).

Рис. 4 – Классификация доступных программных обеспечений и технологий для закрытия основных потребностей организаций в туризме (сост. по [2; 3; 8; 9])

На сегодняшний день отчётливо заметно, что пандемия усилила интерес к исследованию и практической реализации мероприятий по цифровизации предпринимательства, в том числе в туризме. В общемировом пространстве также прослеживается наличие базового опыта сочетания сектора креативных индустрий, цифрового предпринимательства и туристского комплекса. По информации в общедоступных зарубежных источниках удалось составить ряд факторов, которые продвигают данные тенденции в туризме:

1. Создание, внедрение и использование инноваций предпринимателями. В частности, данный аспект связан с усвоением локальных культурных ценностей и внедрением прикладных технологий.

2. Повышение уровня ценностного восприятия интеллектуальных и практических результатов, знаний о территориях. Передача этих знаний и культурных элементов через организацию сообществ.

3. Широкое использование телекоммуникационных устройств стимулирует развитие 3D-виртуальных туров, чат-ботов, технологий видеоигр, искусственного интеллекта для

общения и обучения, а также различных иных инструментов связи в режиме онлайн.

4. Постепенное смещение фокуса в сторону использования технологий, ориентированных на молодых туристов, которые предпочитают особые формы туризма для упрощения коммуникационных и организационных процессов.

5. Ключевые результаты продвижения цифрового предпринимательства подчёркивают экономические выгоды и последствия вложений в ИКТ в туризме, акцентируют внимание на использовании цифровых инноваций и средств массовой информации для снижения затрат на мероприятия по продвижению туризма.

6. Социально-психологические аспекты являются маркером в контексте развития цифровых коммуникаций, используемых для продвижения новейших туристских услуг и использования местной аутентичности и культурно-исторических ресурсов в процессе получения туристского опыта [12].

Выводы

Таким образом, изучение теоретических материалов, отражающих общемировой опыт развития цифрового предпринимательства в

туризме, позволило определить ряд причин и обстоятельств, которые стимулируют организации по всему миру предпринимать меры по организации частичной или полной цифровой трансформации. Удалось исследовать тенденции на уровне российского и зарубежного пространства, определяющие переход организаций на новый этап развития. Несомненно, многие предприятия достигли определённых

успехов на базовом уровне в области продажи услуг, систематизации информации, разграничения функций департаментов и реорганизации процессов. Однако, современные достижения в области цифрового предпринимательства, выявленные в процессе анализа темы, характеризуют вопрос налаживания дальнейших взаимосвязей с туристским комплексом как весьма перспективный.

Список источников

1. Богомолова И.П., Хорев А.И., Королев М.И., Василенко И.Н., Шайкин Д.В. Исследование особенностей формирования теневой экономики, как фактора риска и угрозы экономической безопасности России // Теневая экономика. 2023. Т.7. №2. С. 145-160.
2. Боголюбов В.С., Боголюбова С.А. Потенциал использования цифровых платформ в туризме // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. №4. С. 156-162.
3. Вакорин М.П., Хворостина В.В. Цифровой менеджмент в управлении проектами // Молодой учёный. 2023. №9(456). С. 16-18.
4. Герасимов П.П. К вопросу об экономической сущности и содержании предпринимательства // Альманах современной науки и образования. 2013. №8(75). С. 53-56.
5. Морозов М.А., Морозова Н.С. Инновационные тренды развития туризма и гостиничного бизнеса в условиях цифровизации // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. №28(2). С. 196-202. doi: 10.24411/2309-4788-2020-10100.
6. Милинчук Е.С. Цифровая трансформация туристической отрасли в России: основные направления // Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности. Саратов, 2022. С. 502-510.
7. Соболевская Т.Г. Цифровизация – двигатель трансформации индустрии туризма в эпоху цифровых технологий // Маркетинг и логистика. 2021. №3(35). С. 59-67.
8. Чуваткин П.П., Левченко К.К. Роль цифровых технологий в повышении инновационной активности туристских организаций // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. №2. С. 42-51. DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-2-0-4.
9. Хамирзова С.К., Кумпилова А.Р., Калашникова С.В. Направления цифровой трансформации индустрии гостеприимства и туризма в современных условиях // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т.13. №4. С. 2283-2296. DOI: 10.18334/vines.13.4.119939.
10. Харченко Д.Е., Лебедева С.А. Импортзамещение цифровых технологий в туристическом бизнесе в эпоху экономических трансформаций // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т.12. №4. С. 2717-2730. DOI: 10.18334/vines.12.4.116375.
11. Chunyu J., Seuk W.P. A ten-year review analysis of the impact of digitalization on tourism development // Humanities and Social Sciences Communications. 2023. Iss.10. 665. DOI: 10.1057/s41599-023-02150-7.
12. Varotsis N. Digital Entrepreneurship and Creative Industries in Tourism: A Research Agenda // Economies. 2022. Vol.10. Iss.7. 167. DOI: 10.3390/economies10070167.

References

1. Bogomolova, I. P., Khorev, A. I., Korolev, M. I., Vasilenko, I. N., & Shaykin, D. V. (2023). Issledovanie osobennostej formirovaniya tenevoj ekonomiki, kak faktora riska i ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Investigation of the peculiarities of the formation of the shadow economy as a

- risk factor and threat to Russia's economic security]. *Tenevaya ekonomika [Shadow economy]*, 7(2), 145-160. (In Russ.).
2. Bogolyubov, V. S., & Bogolyubova, S. A. (2023). Potencial ispolzovaniya cifrovyykh platform v turizme [The potential of using digital platforms in tourism]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 4, 156-162. (In Russ.).
 3. Vakorin, M. P., & Khvorostina, V. V. (2023). Cifrovoy menedzhment v upravlenii proektami [Digital management in project management]. *Molodoj ucheniy [Young Scientist]*, 9(456), 16-18. (In Russ.).
 4. Gerasimov, P. P. (2013). K voprosu ob ekonomicheskoy sushhnosti i sodержanii predprinimatelstva [On the question of the economic essence and content of entrepreneurship]. *Almanakh sovremennoj nauki i obrazovaniya [Almanac of modern science and education]*, 8(75), 53-56. (In Russ.).
 5. Morozov, M. A., & Morozova, N. S. (2020). Innovacionnye trendy razvitiya turizma i gostinichnogo biznesa v usloviyax cifrovizacii [Innovative trends in the development of tourism and hotel business in the context of digitalization]. *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya [Journal of Natural Sciences and Humanities Research]*, 28(2), 196-202. DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10100. (In Russ.).
 6. Milinchuk, E. S. (2022). Cifrovaya transformaciya turisticheckoj otrasli v Rossii: osnovnye napravleniya [Digital transformation of the tourism industry in Russia: main directions]. *Gumanitarnye nauki v novej real'nosti: problemy, podkhody, cennosti [Humanities in the new reality: Problems, approaches, values]*. Saratov, 502-510. (In Russ.).
 7. Sobolevskaya, T. G. (2021). Cifrovizaciya – dvigatel transformacii industrii turizma v epokhu cifrovyykh tehnologij [Digitalization – the engine of transformation of the tourism industry in the era of digital technologies]. *Marketing i logistika [Marketing and Logistics]*, 3(35), 59-67. (In Russ.).
 8. Chuvatkin, P. P., & Levchenko, K. K. (2023). Rol cifrovyykh tehnologij v povyshenii innovacionnoj aktivnosti turisticheskix organizacij [The role of digital technologies in increasing the innovative activity of tourist organizations]. *Nauchnyj rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and Service Technologies]*, 2, 42-51. doi: 10.18413/2408-9346-2023-9-2-0-4. (In Russ.).
 9. Khamirzova, S. K., Kumpilova, A. R., & Kalashnikova, S. V. (2023). Napravleniya cifrovoy transformacii industrii gostepriimstva i turizma v sovremennykh usloviyakh [Directions of digital transformation of the hospitality and tourism industry in modern conditions]. *Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Issues of Innovative Economics]*, 13(4), 2283-2296. doi: 10.18334/vinec.13.4.119939. (In Russ.).
 10. Kharchenko, D. E., & Lebedeva, S. A. (2022). Importozameshenie cifrovyykh tehnologij v turisticheckom biznese v epokhu ekonomicheskix transformacij [Import substitution of digital technologies in the tourism business in the era of economic transformations]. *Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Issues of Innovative Economics]*, 12(4), 2717-2730. doi: 10.18334/vinec.12.4.116375. (In Russ.).
 11. Chunyu, J., & Seuk, W. P. (2023). A ten-year review analysis of the impact of digitalization on tourism development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 665. doi: 10.1057/s41599-023-02150-7.
 12. Varotsis, N. (2022). Digital Entrepreneurship and Creative Industries in Tourism: A Research Agenda. *Economies*, 10(7), 167. doi: 10.3390/economies10070167.